

Artículos / Artigos / Articles

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 11 | 15-35 (2025)

PROCESOS FLUVIALES Y CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO EN EL RÍO SALADO DEL NORTE Y ARROYO CULULÚ (ESPERANZA, SANTA FE, ARGENTINA)

*Processos fluviais na configuração do registro arqueológico no rio Salado del Norte e arroio
Cululú (Esperanza, Santa Fe, Argentina)*

*Fluvial processes shaping the archaeological record in the Salado del Norte River and Cululú
Stream (Esperanza, Santa Fe, Argentina)*

Cristián M. Favier Dubois*, Fernando Balducci**.

*Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Fundación de Historia Natural Félix de Azara.
Hidalgo 775, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1405), Argentina.

E-mail: cfavier3@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3693-2059>

** Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Escuela de Antropología, Facultad de
Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario.

Entre Ríos 758, Rosario (2000), Argentina.

E-mail: ferbalducci@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9890-059X>

Fecha de recepción: 31 de marzo de 2025 - Fecha de aceptación: 13 de junio de 2025

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

Se presentan los primeros resultados de un estudio geoarqueológico orientado a evaluar los procesos de formación del registro cultural en la planicie aluvial del río Salado del Norte y el arroyo Cululú (Esperanza, Santa Fe). En estos cursos, flanqueados por barrancos de 2 a 4 metros de altura, afloran depósitos aluviales del Pleistoceno tardío (Fm. Cululú) y del Holoceno (referibles al Platense y Post-Platense). En el tope de las barrancas en ambos valles y continuando sobre la planicie aluvial se desarrolla un suelo del Holoceno tardío que concentra la evidencia cultural registrada en el área hasta el momento. Se trata de un suelo rico en materia orgánica y bien drenado, con un horizonte A de unos 20 cm de desarrollo, en promedio. Este suelo ha sido modificado por inundaciones recientes e históricas que han provocado su erosión, que redepusieron los materiales arqueológicos en diferentes unidades del paisaje o, alternativamente, lo han sepultado bajo sedimentos arenosos de hasta 40 cm de espesor. De esta manera, los materiales arqueológicos aparecen tanto en contexto primario como secundario, afectados por procesos fluviales que inciden en su distribución, densidad, asociación y preservación. El análisis de estos procesos permite dar significado a la localización de los conjuntos artefactuales y óseos, así como evaluar su resolución temporal y explicar características macroscópicas, para finalmente contribuir a la discusión sobre el uso del espacio y los recursos por parte de los antiguos pobladores de la región.

Palabras clave: geoarqueología, propiedades espaciales y temporales del registro arqueológico, ambiente fluvial, Holoceno tardío, Nordeste.

RESUMO

Apresentam-se os primeiros resultados de um estudo geoarqueológico direcionado a avaliação dos processos de formação do registro cultural na planície aluvial do rio Salado do Norte e do arroio Cululú (Esperanza, Santa Fé). Nestes cursos, ladeados por barrancos de 2 a 4 metros de altura, afloram depósitos aluviais do Pleistoceno superior (Fm. Cululú) e do Holoceno (referíveis ao Platense e Pós-Platense). No topo dos barrancos em ambos os vales e continuando sobre a planície aluvial, desenvolve-se um solo do Holoceno tardio que concentra a evidência cultural registrada na área até o momento. Trata-se de um solo rico em matéria orgânica e bem drenado, com um horizonte A de aproximadamente 20 cm de desenvolvimento médio. Esse solo foi modificado por inundações recentes e históricas que provocaram sua erosão, redistribuindo os materiais arqueológicos em diferentes unidades da paisagem ou, alternativamente, soterrando-os sob sedimentos arenosos de até 40 cm de espessura. Dessa forma, os materiais arqueológicos aparecem tanto em contexto primário quanto secundário, sendo afetados por processos fluviais que influenciam sua distribuição, densidade, associação e preservação. A análise desses processos permite atribuir significado à localização dos conjuntos artefatuais e ósseos, bem como avaliar sua resolução temporal e explicar características macroscópicas, contribuindo, por fim, para a discussão sobre o uso do espaço e dos recursos pelos antigos habitantes da região.

Palavras-chave: geoarqueologia, propriedades espaciais e temporais do registro arqueológico, ambiente fluvial, Holoceno superior, Nordeste.

ABSTRACT

This paper presents the preliminary results of a geoarchaeological study aimed at evaluating the formation processes of the cultural record in the alluvial plain of the río Salado del Norte and arroyo Cululú (Esperanza, Santa Fe). In these streams, flanked by bluffs ranging from 2 to 4 meters in height, Late Pleistocene (Fm. Cululú) and Holocene (attributable to the Platense and Post-Platense) alluvial deposits are exposed. At the top of the bluffs in both valleys, and continuing across the alluvial plain, a Late Holocene soil has developed, concentrating the cultural evidence recorded in the area so far. This soil is rich in organic matter and well-drained, with an A horizon averaging around 20 cm in thickness. It has been modified by recent and historical floods that have caused its erosion, leading to the redeposition of archaeological materials in different landscape units or, alternatively, to its burial under sandy sediments up to 40 cm thick. As a result, archaeological materials appear in both primary and secondary contexts, affected by fluvial processes that influence their distribution, density, association, and preservation. The analysis of these processes allows for a better understanding of the spatial distribution of artifact and bone assemblages, as well as their temporal resolution and macroscopic characteristics, ultimately contributing to discussions on the use of space and resources by ancient inhabitants of the region.

Keywords: geoarchaeology, spatial and temporal properties of the archaeological record, fluvial environment, Late Holocene, Northeast.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El río Salado del Norte (en adelante, río Salado) es uno de los cursos fluviales de mayor longitud dentro del territorio argentino. Se trata de un río meandriforme de elevada dinámica (Filippa *et al.* 2009). En su tramo final (centro de Santa Fe; Ecorregión del Espinal), constituye un típico río de llanura en el que se desarrollan eventos de inundación periódicos de gran magnitud. Estos dan lugar a procesos geomorfológicos y tafonómicos que, en conjunto, afectan tanto la distribución e identificación de sitios arqueológicos como la preservación de los materiales allí depositados.

El sector cuenta con estudios previos de corte arqueológico, geológico y paleontológico, que se remontan a las primeras décadas del siglo XX, en los que se realizó un análisis detallado de varios perfiles a lo largo del río Salado y de su tributario, el arroyo Cululú. Entre ellos, pueden mencionarse los trabajos de Frenguelli (1920, 1932, 1941), Castellanos (1923, 1924, 1926, 1944) y Vignati (1923, 1931, 1934), los cuales se enmarcaron en una de las principales controversias de aquella época, respecto de la presunta antigüedad pleistocénica de una serie de restos humanos que se consideraban estratigráficamente asociados con fauna extinta, recuperados en diferentes lugares del territorio argentino. Si bien se ha corroborado que los restos recuperados en la zona de Esperanza no poseen tal antigüedad (Frenguelli 1932; Ceruti 1995), es destacable que estos trabajos contaban con minuciosas observaciones geológicas y estratigráficas de los perfiles. Posteriormente, los trabajos de Ceruti (1986, 1992, 1993, 1995) definen en la zona la Entidad Cultural Esperanza. Asimismo, se desarrollaron nuevos trabajos de corte geológico, suman-

do aspectos geomorfológicos y estructurales (Iriondo 2007; Kröhling y Brunetto 2013), así como estudios paleontológicos de los mamíferos pleistocenos de la región (Vezzosi 2015).

A partir del año 2015, comenzaron a efectuarse investigaciones arqueológicas sistemáticas bajo el proyecto denominado “Ocupaciones humanas durante el Holoceno tardío en el centro de la provincia de Santa Fe (departamento Las Colonias y norte del departamento San Jerónimo)”. Este proyecto dio lugar a la localización de nuevos sitios, entre ellos, Las Acacias 1 (LA1) y Arroyo Cululú 1 y 3 (AC1 y AC3), en los que se han recuperado materiales tanto en superficie, en los bordes del cauce y sobre las barrancas de ambos cursos fluviales, como también en estratigrafía, en la parte superior de la secuencia aluvial (Galligani *et al.* 2017, 2021; Sartori *et al.* 2019; Galligani 2020; Balducci y Galligani 2022; Balducci 2024). En este marco, se inició en 2021 el desarrollo de estudios geoarqueológicos (Balducci y Favier Dubois 2021; Favier Dubois y Balducci 2024) orientados a profundizar los aspectos vinculados con los procesos de formación del registro arqueológico desde una mirada que reconoce a la dinámica fluvial como modeladora de muchas propiedades espaciales y temporales del registro arqueológico (*e.g.*, Ferring 1986; Waters 1992, 2000; Brown 1997; Bettis y Mandel 2002; Favier Dubois 2006, 2009). Esta perspectiva parte de preguntas básicas vinculadas al contexto del registro arqueológico, entre ellas: ¿cómo se halla representado el Pleistoceno tardío-Holoceno en la estratigrafía arqueológica de estos valles? ¿Por depósitos? ¿Por suelos? ¿Qué dinámica los generó y qué propiedades confieren al registro que potencialmente albergan? ¿Qué intervalos de tiempo pue-

den representar esas unidades contenedoras y qué discontinuidades temporales existen entre ellas? Todo ello, en vistas de caracterizar los procesos responsables de la preservación del registro arqueológico en capa, en superficie, *in situ* o removilizado en esos contextos. Solo a partir de conocer cómo se generaron los conjuntos arqueológicos es que se puede avanzar en su interpretación (Butzer 1982; Waters 1992: 11), comenzando por explicar sus propiedades espaciales (*i.e.*, distribución horizontal y vertical, densidad), temporales (*i.e.*, resolución temporal, cronología), así como su preservación.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se plantearon tres objetivos de investigación geoarqueológica en este trabajo: 1. evaluar los procesos de sedimentación, pedogénesis y erosión en la estratigrafía aluvial del río Salado y del arroyo Cululú, incluyendo la dinámica fluvial actual; 2. identificar los *loci* donde se concentran los

materiales culturales, sea por motivos antrópicos o naturales; y 3. caracterizar los procesos de formación del registro arqueológico en cada *locus* a fin de comprender sus propiedades espaciales y temporales, así como su historia tafonómica y preservación.

ÁREA DE ESTUDIO Y SITIOS RECONOCIDOS

El área de estudio se ubica en la ecorregión del Espinal (Figura 1), definida en la provincia de Santa Fe como una zona transicional entre las llanuras pampeanas templadas y las planicies subtropicales chaqueñas (Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas 1997). Es parte del distrito fitogeográfico del Espinillar, donde se destacan los bosques de algarrobo (*Neltuma* sp.) y espinillo (*Acacia caven*), especialmente cercanos al río Salado. Además, la zona

Figura 1. Ubicación de los sitios reconocidos en las inmediaciones de la confluencia del río Salado y el arroyo Cululú. Las flechas blancas indican el sentido de la corriente.

presenta sabanas abiertas con gramíneas megatérmicas (v.g., *Leptochloa chloridiformis*) y pastizales altos (v.g., *Coleataenia priornitis*), ubicados en áreas bajas y sujetas a inundaciones periódicas (Oyarzabal *et al.* 2018). Zoogeográficamente, pertenece a la Región Neotrópica, subregión Guayano-Brasileña (Ringuelet 1961), que abarca los dominios subtropical y pampásico, con fauna representativa como el zorro de las pampas (*Lycalopex gymnocercus*), el venado de las pampas (*Ozotoceros bezoarticus*), el puma (*Puma concolor*), el coipo (*Myocastor*

coypus) y peces como el sábalo (*Prochilodus lineatus*) y la vieja del agua (*Hypostomus* sp.) (Burkart *et al.* 1999).

Desde el punto de vista geológico, existen antecedentes en los que se hallan reconocidas y caracterizadas las unidades fluviales que afloran en las barrancas del río Salado y arroyo Cululú (i.e., Frenguelli 1932; Kröhling y Brunetto 2013). Esta información se reseña y sintetiza en la Tabla 1; asimismo, en la Figura 2, se ilustra la ubicación de estas unidades en la barranca del río Salado.

Tabla 1. Estratigrafía del área. Características y correlación de las unidades aluviales reconocidas en el sector de estudio. (*) Ubicación de los restos humanos “fósiles” mencionados por Frenguelli (1920, 1932) y Castellanos (1924, 1944).

Frenguelli (1932)	Kröhling y Brunetto (2013)	Características	Ambiente	Hallazgos arqueológicos	Cronología
Post-Platense/ Aimarense	Depósitos subactuales a recientes	Limos marrones, oscuros en la parte inferior a claros hacia arriba, con estratificación difusa y poco consolidados. Presenta materiales oscuros de composición húmica.	Planicie aluvial. Suelos	Abundantes	Holoceno tardío
Platense	Terraza inferior holocena	Limos pardo-grisáceos claros, porosos, livianos y friables. Presencia de concreciones de carbonato, vidrio volcánico, restos de gasterópodos de aguas dulces y de diatomeas.	Palustre	?	Holoceno Temprano/ Medio?
Lujanense	Fm. Cululú (Iriondo 1982)	Limo finamente arenoso, de color gris verdoso a pardo amarillento o rojizo. Presenta concreciones de carbonato y escasos fósiles.	Fluvio-Palustre	Escasos (*)	Pleistoceno tardío

Respecto de los sitios detectados y trabajados arqueológicamente, estos se localizan dentro de lo que actualmente es un campo utilizado para la cría de ganado vacuno en el que, además, se destaca la presencia de un monte de especies leñosas (*v.g.*, algarrobos, espinillos) (Galligani *et al.* 2017, 2021; Balducci 2024). Un rasgo destacable son las intensas crecidas sufridas en esta zona, producto de los desbor-

des del río Salado y arroyo Cululú, que restringen el acceso a los sitios durante intervalos de tiempo prolongados. Dos de los sitios, AC1 y AC3, se ubican sobre la margen derecha del arroyo Cululú, aguas arriba de su desembocadura en el río Salado, mientras que el restante, LA1, se emplaza sobre la margen derecha de este último curso, aguas abajo de aquella intersección (Figura 1).

Figura 2. Imagen de las barrancas del río Salado con indicación de las principales unidades estratigráficas reconocidas en la secuencia, que presenta unos 4 m de desarrollo (foto tomada por Cristian Favier Dubois, 2021, río Salado).

Tabla 2. Dataciones obtenidas por 14C en Las Acacias 1 y Arroyo Cululú 1.

Sitio	Material	¹⁴ C años AP	cal. AD 2σ	Cód. Lab.
AC1	Molar de adulto femenino	799±19	1226-1285	D-AMS 053723
AC1	Fémur de adulto masculino	740±19	1277-1382	D-AMS 053721
LA1	Tibia de <i>Ozotocerus bezoarticus</i>	462±20	1439-1610	D-AMS 053720

Hasta el momento, se han obtenido tres dataciones radiocarbónicas, sobre dentina y hueso, que ubican la cronología de estos sitios en el Holoceno tardío final (últimos 800 años) (Balducci 2024) (Tabla 2). En el sitio AC1 se recuperaron, en recolecciones superficiales, una gran cantidad de fragmentos cerámicos y restos óseos faunísticos mayormente semiexpuestos –entrapados entre la vegetación herbácea– y, en menor medida, en estratigrafía asociados a dos estructuras de combustión (hornitos de tierra cocida, ver Ceruti 1998; Del Río *et al.* 2016). También se hallaron entierros humanos (Figura 3a) con diferentes modalidades de inhumación, que representan un número mínimo de individuos (MNI) de 5 (Galligani *et al.* 2017, 2021; Castagnola 2024). Una particularidad del conjunto arqueológico es el daño tafonómico que exhiben los materiales, entre los que se destacan la abrasión y el agrietamiento de las superficies cerámicas, así como el redondeamiento de sus aristas y la acción de las raíces (Balducci 2024). Los elementos óseos, a su vez, muestran diferentes niveles de deterioro, tanto macro como microestructural, como la presencia de carbonato de calcio, hoyos

de disolución química, marcas de raíces y bioerosión (Galligani 2020). Las manchas de carbonato en la superficie de los huesos presentes en los entierros (poco profundos) podrían explicarse por la infiltración y precipitación de estas sales en los momentos de las crecidas del arroyo (Lyman 1994).

El sitio AC3 fue descubierto después del retroceso de las aguas tras una de las grandes inundaciones periódicas que afectan al sector. Los restos arqueológicos, alfarería fundamentalmente, se encontraron esparcidos en superficie o semienterrados (Figura 3b) en un área de aproximadamente 5000 m² (Balducci 2024). Las tareas de campo incluyeron recolecciones superficiales –especialmente en sectores con concentración de materiales cerámicos– y la identificación de trece estructuras de combustión (hornitos de tierra cocida), aunque estaban deteriorados y algo desarmados. Hasta el momento, no se hallaron materiales en estratigrafía. Al igual que en AC1, diferentes procesos y efectos tafonómicos afectaron la preservación de los materiales, aunque el daño tuvo aquí un efecto más pronunciado (Balducci 2024).

Finalmente, en el sitio LA1, se recupe-

Figura 3. Vista de los sitios: (a) AC1 (entierro y materiales *in situ*) y (b) AC3 (material redepositado) (fotos tomadas por Fernando Balducci, 2018, arroyo Cululú).

raron materiales cerámicos y faunísticos; se destaca el hallazgo de un contenedor cerámico completo y de restos de un hornito de tierra cocida (Galligani *et al.* 2021; Balducci y Galligani 2022). La mayor cantidad de ítems se hallaron en recolecciones superficiales, dispersos sobre la barranca y, en menor medida, visibles sobre el perfil de esta, hasta unos 55 cm por debajo de su tope. En este caso, los materiales arqueológicos se encuentran mejor preservados que en los otros dos conjuntos mencionados, siendo mucho menor la incidencia de la abrasión, el redondeamiento y el agrietamiento de los tiestos cerámicos. Este relativo buen estado de preservación de los materiales cerámicos de LA1 puede ser explicado, en parte, por el poco tiempo transcurrido desde que estos quedaron expuestos –producto del desmoronamiento de la barranca que los contenía– hasta su recuperación durante las tareas arqueológicas (Balducci 2024).

METODOLOGÍA

Desde el punto de vista metodológico, se siguió la propuesta de Waters (2000), en la que la primera aproximación al área de estudio es a partir de un análisis geomorfológico, dado que permite conocer la génesis y distribución de las geoformas y depósitos cuaternarios, así como su dinámica actual. En nuestro caso, tal estudio se centró en las morfologías derivadas de la acción fluvial y de remoción en masa, que son los principales procesos que afectan al registro arqueológico en el sector. Para ello, se utilizaron imágenes históricas del programa Google Earth (disponibles en línea) y recorridos de reconocimiento en el terreno. Asimismo, se consultó la bibliografía geomorfológica existente para ese sector (Filippa *et al.* 2009;

Kröhling y Brunetto 2013). Como segundo paso, se desarrolló el estudio detallado de la estratigrafía, que comprende el reconocimiento de los sedimentos, suelos y discontinuidades presentes en la secuencia aluvial en sectores seleccionados en ambos valles. Los sedimentos proveen información de los procesos y ambiente específico de sedimentación, los suelos registran períodos de estabilidad y las discontinuidades pueden revelar eventos de erosión (hiatos). Los relevamientos estratigráficos se realizaron a escala local (perfiles cercanos a los sitios arqueológicos) y se describieron desde el punto de vista pedoestratigráfico, ya que permite una mejor comprensión de los procesos posdeposicionales involucrados en la secuencia y su temporalidad (Holliday 2005). En este sentido, en cada unidad se reconoció la textura (porcentajes de arena –A–, limo –L– y arcilla –aa– en el triángulo textural de suelos), el color (Munsell Soil Color Charts 2022), la estructura (sedimentaria o pedológica), la consistencia (en seco), la presencia de raíces (abundancia), de nódulos de carbonato de calcio (cantidad y tamaño, identificados por reacción al HCl) y de otros rasgos observables en campo, así como el tipo y forma del límite inferior. Se realizó, asimismo, la correlación de las unidades reconocidas con las descriptas en los estudios previos (Tabla 1). Como tercer paso, en cada una de las unidades se tomaron muestras para realizar análisis texturales y geoquímicos, a fin de caracterizar los tipos de depósitos, los procesos pedológicos desarrollados y las condiciones de preservación en los materiales presentes en esas unidades. La granulometría se determinó por tamizado y pipeteo; el pH, en peachímetro digital (relación suelo/agua 1:2,5); y el porcentaje de materia orgánica, por mezcla oxidante fuerte (Walkley-Black). Tales

estudios fueron realizados por el Servicio de Análisis, Diagnóstico y Tratamiento de Tierras (Facultad de Ciencias Agrarias, UNL, Esperanza). Finalmente, se realizó la evaluación de algunas propiedades críticas de la evidencia arqueológica (*i.e.*, espaciales, temporales y tafonómicas), en función de los contextos de preservación y de los procesos que generaron su configuración actual.

RESULTADOS

En términos geomorfológicos, se trata de cursos meandriiformes con un índice de sinuosidad cercano a 2, de elevado (río Salado) y de bajo orden jerárquico (arroyo Cululú) en la cuenca de drenaje. Ambos poseen sus cauces encajonados, por lo que su migración lateral es lenta. Poseen una planicie de inundación activa bien desarrollada, de, al menos, unos 500 m en el arroyo Cululú (Kröhling y Brunetto 2013), que queda sepultada durante los grandes crecientes en los períodos de intensas lluvias (Figura 4). Estas inundaciones ocurren cada dos o tres años (Sartori *et al.* 2016), y abarcaron, en 2017, un área de 14 km² en el sector de estudio repre-

sentado en la Figura 1, que comprende 32 km². Fuera de estos períodos de crecientes, la profundización del cauce deja al descubierto una secuencia estratigráfica con una potencia de dos (arroyo Cululú) a cuatro metros (río Salado), en la que afloran unidades correspondientes al Pleistoceno tardío y Holoceno, que serán analizadas a continuación.

Estratigrafía

1. Río Salado

Para el relevamiento estratigráfico en este curso, se recorrieron las barrancas en su tramo inferior y se levantaron dos perfiles representativos de la estratigrafía observada en las inmediaciones del sitio LA1 (perfiles RS1 y RS2). La erosión diferencial de los perfiles y las dificultades de acceso a la base de estos hicieron que el primer perfil (RS1) comprendiera básicamente el Post-Platense superior, y el segundo, aunque más completo, tuviera esa unidad superior parcialmente sesgada (perfil RS2) (Figuras 5 a 7).

En términos generales, la secuencia representada en el río Salado exhibe la alternancia de depósitos sedimentarios claros y bandas

Figura 4. Imagen Google Earth del arroyo Cululú inundado (2017) y luego de la creciente (2018). Tomado y modificado de Galligani (2020).

Figura 5. Estratigrafía de los perfiles RS1 y RS2 analizados en las barrancas del río Salado. Se indican las profundidades y las unidades reconocidas. Referencias: Pal: paleosuelo (fotos tomadas por Cristian Favier Dubois, 2021, río Salado).

Figura 6. Esquema de la estratigrafía y descripción del perfil RS1.

Figura 7. Esquema de la estratigrafía y descripción del perfil RS2.

oscuras que representan los períodos de estabilidad con incorporación de materia orgánica y formación de suelos (líneas onduladas verticales en el dibujo de los perfiles). Allí se destacan las tres principales unidades estratigráficas reconocidas en el sector, la Formación Cululú en la base, correspondiente al Pleistoceno tardío, y por encima, los denominados Platense y Post-Platense (Frenguelli 1932), correspondientes al Holoceno (Figuras 2 y 5). Estas dos últimas unidades se hallan separadas por una discordancia erosiva y presentan diferencias texturales (Tabla 3) que generan su erosión diferencial durante las crecientes. La inferior, o Platense, corresponde a un ambiente palustre rico en materia orgánica, con la presencia de abundantes diatomeas y gasteró-

podos de agua dulce (Frenguelli 1932, Tabla 1). Un ambiente poco apto para la ocupación humana. La unidad superior o Post-Platense corresponde a una dinámica más energética de planicie de inundación, con pulsos de sedimentación de granulometría algo mayor que se alternan con episodios de estabilidad y formación de suelo. El último de ellos corresponde al suelo Aimarense de Frenguelli (1932), que resulta el contenedor principal de la evidencia arqueológica en el sector. Este suelo se ve erosionado en varios lugares, o sepultado por aluvios recientes.

En relación con los resultados texturales y geoquímicos (Tablas 3 y 4), el Post-Platense posee una textura franco limosa, mientras que el Platense posee una mayor proporción de arcilla, que lo hace franco arcilloso. El

Tabla 3. Resultados de los análisis de laboratorio en LA1 (Perfil RS1). Referencias: A: arena; L: limo; aa: arcilla.

Muestra	Nivel	Materia orgánica (%)	pH (%)	Textura (%)		
				A	L	aa
5	26-48 cm	5,0	9,1	61,7	27,0	11,3
4	48-60 cm	5,1	9,3	43,5	42,7	13,8
3	60-75 cm	7,1	9,1	45,8	42,4	11,8
2	75-115 cm	3,3	9,7	54,8	28,8	16,4
1	115-150 cm	2,9	9,7	38,0	37,8	24,2

Tabla 4. Resultados de los análisis de laboratorio en LA1 (Perfil RS2). Referencias: A: arena; L: limo; aa: arcilla.

Muestra	Nivel	Materia orgánica (%)	pH (%)	Textura (%)		
				A	L	aa
5	100-136 cm	1,5	8,1	27,2	53,9	18,9
4	136-176 cm	1,5	8,8	36,3	39,5	24,2
3	176-218 cm	3,4	8,8	37,5	36,8	27,5
2	218-280 cm	1,5	8,7	37,6	37,5	24,9
1	280-340 cm	1,5	9,5	60,9	22,7	16,4

Pleistoceno tardío (Fm. Cululú) resulta más arenoso. El porcentaje de materia orgánica es mayor entre 176 y 218 cm, en coincidencia con el paleosuelo sepultado (Figura 5) que se destaca en la secuencia. Los valores de pH indican condiciones alcalinas a lo largo de la estratigrafía; ello pudo afectar la fracción orgánica del hueso (colágeno), que tiende a preservarse mejor bajo condiciones ácidas (Pestle y Colvard 2012), lo que puede dificultar la obtención de edades ^{14}C . Tales dificultades se manifestaron al tratar de datar distintos tipos de restos óseos en los sitios de la zona, varios de los cuales resultaron inviables por ausencia y/o deterioro del colágeno (Galligani 2020).

2. Arroyo Cululú

Para el relevamiento estratigráfico en este curso, se recorrieron las barrancas en su tra-

mo inferior (cercano a su desembocadura en el río Salado) y en las proximidades del sitio AC1. En ese lugar, se relevaron dos perfiles representativos de la estratigrafía y sus cambios laterales (perfiles ACP1 y ACP2), que en ese sector eran notables a corta distancia. El primer perfil se ubica muy próximo al *locus* AC1 (Figura 8a), y el segundo, a unos 30 m hacia la izquierda de este lugar (perfil ACP2), aguas abajo, donde la unidad holocena poseía mayor desarrollo vertical (Figura 8b).

En las barrancas del arroyo Cululú se observa una secuencia estratigráfica de menor potencia respecto de la del río Salado; este acortamiento tiene sentido por la menor capacidad para albergar sedimentos de un curso de menor jerarquía, con un valle de menor envergadura. A su vez, tal acortamiento se traduce en un sesgo estratigráfico, expresado en la ausencia de la unidad referible al Platense en la secuencia del Cululú,

Figura 8. Perfiles en las márgenes del arroyo Cululú. El primero (a), cercano al sitio AC1 (perfil ACP1), y el segundo (b), aguas abajo, es el perfil ACP2 con mayor desarrollo de la sección holocena (fotos tomadas por Cristian Favier Dubois, 2021, arroyo Cululú).

Figura 9. Esquema de la estratigrafía y descripción del perfil ACP2.

Tabla 5. Resultados de los análisis de laboratorio en el Perfil ACP2. Referencias: *: Muestra aún bajo estudio; A: arena; L: limo; aa: arcilla.

Muestra	Nivel	Materia orgánica (%)	pH (%)	Textura (%)		
				A	L	aa
4	0-20 cm	18,4	7,6	18,1	53	28,9
3	20-40 cm	9,8	7,6	8,7	46,4	44,9
2	40-75 cm	5,5	8,2	46,3	34,9	18,8
X	75-79 cm	X	X	Ceniza volcánica*		
1	79-100 cm	1,5	9,3	57,5	20,9	21,6

que se observa bien representada en el río Salado. La Figura 9 refiere a la descripción de este perfil, y la Tabla 5, a su caracterización textural y geoquímica.

A partir de los datos de la Tabla 5, se observa que la textura es más fina en la sección holocena de la secuencia respecto de la pleistocena, con pequeñas variaciones. El porcentaje de materia orgánica es más elevado en la parte superior del perfil, donde la pedogénesis es mayor; estos valores disminuyen hacia abajo y se reducen mucho en la unidad pleistocena. Los valores de pH indican condiciones moderadamente alcalinas en la sección holocena del perfil.

Se destaca en la estratigrafía el registro de una tefra ubicada en la base de la secuencia holocena, cuya apariencia sería compatible con la de las cenizas de la gran erupción del Cerro Blanco (Catamarca) datada en 4200 años AP (Walter Báez comunicación personal). De esta manera, funcionaría como un marcador cronológico del inicio del Holoceno tardío en estas secuencias, ya que esta ceniza se registra en varios perfiles del sector. A su vez, marca un claro hiato entre el Pleistoceno tardío y el Holoceno tardío, ya que apoya en discordancia sobre la Fm. Cululú (Figura 7).

Dinámica fluvial y procesos de formación del registro arqueológico

Las imágenes en vista satelital del arroyo Cululú (Figura 4) ilustran la dinámica actual de desbordes en estos valles, que genera procesos de erosión y removilización de materiales, así como su eventual sepultamiento, que modifican propiedades de distribución y visibilidad del registro arqueológico.

Tales crecientes generan, en las barrancas del río Salado, escalonamientos o aterrazamientos por erosión diferencial (Figura 10a), en función de los cambios en la textura y consistencia entre las tres principales unidades reconocidas. En la parte superior de los perfiles (Post-Platense), esta erosión genera procesos de remoción en masa, desmoronamientos en la forma de vuelcos y desplomes, que aportan sedimento y materiales arqueológicos a las unidades inferiores (Figura 10b). Tal contribución se registra como una delgada capa de sedimentos areno-limosos en la que se observan tiestos cerámicos y restos óseos procedentes de la unidad superior. Esta capa cubre incluso la terraza inferior (Fm. Cululú) con sedimentos de hasta 4 cm de espesor, donde también pueden hallarse tiestos redepositados.

Figura 10. a) Escalonamientos por erosión diferencial y b) vuelcos en el tope vegetado del perfil con removilización de materiales de la unidad superior hacia la base de las barrancas (río Salado) (fotos tomadas por Cristian Favier Dubois, 2021, río Salado).

En el arroyo Cululú se producen los mismos procesos de remoción en masa durante las crecientes, que también re-depositan materiales sobre las unidades inferiores. Pero allí, además, se registran materiales sobre la planicie aluvial lindante al curso del arroyo, como es el caso de los sitios AC1 y AC3. En AC1, algunos de los materiales recuperados (tiestos, hornitos y enterratorio) se hallan *in situ* en un horizonte A de suelo (Figura 3a), pero también se registran abundantes elementos en superficie (tiestos), incluidos en un depósito secundario. Asimismo, en esta localidad, el suelo que corona la planicie aluvial se llega a ver sepultado por aluvios recientes, de hasta 40 cm de espesor.

En síntesis, los principales contextos de hallazgo arqueológico en estos valles, derivados de la dinámica fluvial, son: (1) materiales ubicados en el horizonte A del tope de la barranca, que sufre erosión lateral y procesos de remoción en masa como vuelcos y desplomes (*e.g.*, sitio LA1). En estos lugares se observa que numerosos

tiestos y algunos elementos óseos yacen re-depositados sobre las terrazuelas de erosión, incluidos en la delgada capa de arena que las tapiza, apoyando sobre depósitos de distintas edades, incluso pleistocenas (base de la secuencia); y (2) materiales arqueológicos ubicados sobre la planicie aluvial (*e.g.*, sitio AC1). En ese contexto se han recuperado tiestos, hornitos y entierros secundarios *in situ* incorporados en el horizonte A del suelo que corona la planicie, así como materiales removilizados que se hallan expuestos en superficie o contenidos en depósitos secundarios próximos a las barrancas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La dinámica fluvial da forma al registro arqueológico que se encuentra en las unidades estratigráficas, como sostiene Waters (2000: 547) “... *the structure of the archaeological record in any area is in large part controlled by geological processes; the ar-*

chaological record mirrors the geological record". Es así que, en este caso, la dinámica de sedimentación, pedogénesis y erosión en la planicie aluvial del río Salado y arroyo Cululú ha modelado y modela propiedades espaciales y temporales del registro arqueológico allí presente, así como su grado de preservación. En este sentido, la unidad portadora de los hallazgos arqueológicos en ambos valles es un suelo, una superficie estable apta para ocupación humana, que suele condensar registro arqueológico en muchos contextos. En este caso, se trata del horizonte A que se desarrolla en el tope de la secuencia fluvial aflorante y sobre la planicie aluvial. Este suelo, en vistas de la vegetación que soporta y las condiciones de acidez que genera, sería el promotor de las marcas de raíces y hoyos de disolución química (*sensu* Galligani 2020) registrados sobre los materiales óseos en AC1 y en LA1. Asimismo, contendría las estructuras de combustión u hornitos hallados en ambos sitios. Paralelamente, se trata de una unidad en una posición muy expuesta y accesible a las prospecciones (elevada obstruibilidad), donde se registra evidencia cultural *in situ* (LA1 y AC1). La erosión de este suelo retransporta los materiales que contiene, y los distribuye tanto sobre la planicie aluvial (AC3) como también sobre las unidades inferiores aterrazadas en las propias barrancas de ambos cursos fluviales, pudiendo en este caso enmascarar y/o confundirse con evidencias originalmente *in situ* en aquellas unidades.

Por otra parte, en la estratigrafía del río Salado se desarrollan depósitos asignables al Platense (Frenguelli 1932), que representan, por lo general, ambientes poco propicios para la ocupación humana, de tipo palustre (Tabla 1), aunque también

registra paleosuelos que podrían representar lapsos con condiciones más aptas para tal ocupación, como los que se observan en las Figuras 2 y 5. Es por ello que la probabilidad de hallazgos allí existe y debe realizarse un trabajo más sistemático de prospección en esta unidad, corroborando que los materiales no procedan de aquellas que la suprayacen (redepositados por los procesos mencionados). Si bien aún se debe precisar la cronología del Platense en este sector, es muy probable que corresponda al Holoceno temprano y medio, como su contraparte pampeana (referida como Miembro Río Salado de la Formación Luján por Fidalgo *et al.* 1973), que presenta similitudes en sus características texturales y paleoambientales.

En el arroyo Cululú, el Platense no se ve representado en la estratigrafía (hiato erosivo entre el Pleistoceno tardío y Holoceno tardío), al menos en los sectores relevados. Este sesgo resulta muy similar al registrado en otros cursos de bajo orden presentes en la región pampeana (Favier Dubois *et al.* 2017) y corrobora un patrón de sesgos estratigráficos propio de cursos de baja jerarquía en la cuenca fluvial; situación que presenta ejemplos en muy diferentes regiones (*e.g.*, Waters y Kuehn 1996; Waters 2000; Bettis y Mandel 2002; Favier Dubois *et al.* 2017).

Respecto de la tefra detectada en la base de la secuencia holocena del arroyo Cululú, de corroborarse su origen en los pulsos del mayor evento explosivo del Cerro Blanco (Fernández-Turiel *et al.* 2019; Báez *et al.* 2020; Sampietro Vattuone *et al.* 2020), constituiría un muy interesante marcador cronoestratigráfico para el inicio del Holoceno tardío; más aun teniendo en cuenta la casi ausencia de cronologías numéricas para las secciones estratigráficas expues-

tas en estos valles. Se espera, asimismo, reconocer esta ceniza en la secuencia aflorante en el río Salado en futuros trabajos de campo.

En relación con la unidad basal, la Fm. Cululú, sería referible al Lujanense o Miembro Guerrero de la Formación Luján (Fidalgo *et al.* 1973), representando un ambiente palustre finipleistoceno con presencia de fauna extinguida (Vezzosi 2015). El tope de esta unidad suele registrar un horizonte A débilmente melanizado (Figuras 5 y 7), un paleosuelo que podría corresponder a la transición Pleistoceno-Holoceno (referible al Suelo Puesto Callejón Viejo de Fidalgo *et al.* 1973) con potencial para el registro de ocupaciones tempranas, como acontece con aquel suelo pampeano.

La visibilidad arqueológica en estos valles está muy sesgada a favor de las unidades del Holoceno tardío, el Post-Platense, que son las de más fácil acceso durante las prospecciones por su posición superior y por el hecho de que sufren mayor erosión durante las crecidas, que evidencian su contenido recurrentemente. No obstante, tanto el Platense como el débil horizonte pedológico que corona a la Fm. Cululú hacia la base de la secuencia poseen potencial arqueológico y, en conjunto, representan un 60 a 70 % de la secuencia estratigráfica en el río Salado. Lamentablemente, el acceso a esta sección inferior en ambos valles es muy limitado, pero podría ser prospectada a futuro utilizando una pequeña embarcación (bote, kayak u otra) que recorra sistemáticamente ambos cursos por su cauce. Ello permitiría una aproximación cercana para una búsqueda sistemática de evidencias previas al Holoceno tardío, a fin de continuar evaluando la virtual ausencia de evidencia cultural que al momento existe para ese lapso en la

región (Ceruti 2000). Cabe destacar, al respecto, que los trabajos pioneros en la zona han planteado la existencia de, al menos, dos ocupaciones humanas separadas en el tiempo de acuerdo con la posición estratigráfica de los restos arqueológicos recuperados en ese entonces (Frenguelli 1920).

La dinámica fluvial actual modela los procesos de erosión, redepósito y sepultamiento de los materiales previamente depositados en el horizonte A del tope de la secuencia y, de esta manera, la configuración presente del registro arqueológico. Esta dinámica explica la distribución de materiales removilizados durante las crecientes por flujos de elevada competencia, que dan lugar a concentraciones como las del sitio AC3. Durante este proceso de remoción y transporte, los materiales cerámicos suelen sufrir abrasión, redondeamiento y fracturas, como ha sido registrado en AC1, AC3 (Figura 3b) y, en menor medida, LA1 (Balducci 2024); así como también podrían experimentar una eventual selección por tamaño, morfología, peso y densidad (Sartori *et al.* 2016).

El estudio de los procesos fluviales pasados y presentes, en su conjunto, colabora en dar significado a la distribución de artefactos y restos óseos en el paisaje fluvial, permite evaluar sus propiedades temporales, así como su preservación, con lo cual brindan las bases conceptuales que permiten luego discutir los patrones de uso del espacio y los recursos por parte de los antiguos pobladores de la zona.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación fue realizada gracias a los subsidios PICT-2020-SERIEA-01859 (CONICET) y PEICID-2021-068 (Agencia

Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología). Queremos expresar nuestro agradecimiento por el apoyo y colaboración en las tareas arqueológicas a las autoridades de la Municipalidad de Esperanza, del Colegio San José y de la Casa de Retiro Santa Catalina, así como también a Walter Báez, Rodrigo Müller, Fabián Brunas y Juan Conil. Finalmente, agradecemos a los evaluadores anónimos, cuyas sugerencias contribuyeron a la mejora del manuscrito.

BIBLIOGRAFÍA

- Báez, W., E. Bustos, A. Chiodi, F. Reckziegel, M. Arno-sio, S. de Silva, G. Giordano, J.G. Viramonte, M.M. Sampietro-Vattuone y J.L. Peña-Monné. 2020. Eruptive style and flow dynamics of the pyroclastic density currents related to the Holocene Cerro Blanco eruption (southern Puna plateau, Argentina): *Journal of South American Earth Sciences* 98:102482. DOI: 10.1016/j.jsames.2019.102482
- Balducci, F. 2024. *Análisis arqueológico integral de la tecnología cerámica de cuencas fluviales del centro-este santafesino (ríos Coronda y Salado del Norte)*. Tesis doctoral inédita. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba. MS. 156 páginas.
- Balducci, F. y C. Favier Dubois. 2021. Geoarqueología en el tramo inferior del río Salado del Norte (departamento Las Colonias, Santa Fe): propuesta metodológica. *Libro de Resúmenes del IX Encuentro de Discusión Arqueológica del Nordeste*: 59. Resistencia.
- Balducci, F. y P.E. Galligani. 2022. Caracterización morfológica y funcional de la alfarería del espinal santafesino: los sitios arqueológicos Arroyo Cululú 1 y Las Acacias 1 (Las Colonias, Santa Fe, Argentina). *Comechingonia, Revista de Arqueología* 26 (2):113-132. DOI: 10.37603/2250.7728.v26.n2.33149
- Bettis, A.E. y R.D. Mandel. 2002. The effects of temporal and spatial patterns of Holocene erosion and alluviation on the archaeological record of the Central and Eastern Great Plains, U.S.A. *Geoarchaeology. An International Journal* 17 (2):141-154. DOI: 10.1002/gea.10006
- Brown A.G. 1997. *Alluvial geoarchaeology: floodplain archaeology and environmental change*. Cambridge University Press, Cambridge. DOI: 10.1017/CBO9780511607820
- Burkart, R., N. Bárbaro, R. Sánchez y D. Gómez. 1999. *Ecorregiones de la Argentina*. Administración de Parques Nacionales. Buenos Aires.
- Butzer, K. 1982. *Archaeology as human ecology*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Castagnola, A. 2024. *Bioarqueología en humedales del centro-este santafesino: una aproximación al registro óseo de grupos cazadores-recolectores-pescadores del Holoceno tardío*. Tesis de Licenciatura inédita. Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario. Rosario. MS. 184 páginas.
- Castellanos, A. 1923. Sobre un instrumento óseo del Pampeano medio del arroyo Cululú (alrededores de Esperanza, provincia de Santa Fe). *Anales del Museo Nacional de Historia Natural del Buenos Aires* 31:465-469.
- Castellanos, A. 1924. Contribución al estudio de la paleoantropología argentina. Restos descubiertos en el arroyo Cululú (Pcia. de Santa Fe). *Revista de la Universidad Nacional de Córdoba* 11 (7-9):49-94.
- Castellanos, A. 1926. Hornos en el Post-pampeano de la región de Esperanza. Provincia de Santa Fe, República Argentina. *Actas del Congreso de Praga*: 301-303. París.
- Castellanos, A. 1944. Punta de Flecha ósea descubierta en el Pampeano Medio del Arroyo Saladillo (Rosario, Santa Fe). *Publicaciones del Instituto de Fisiografía y Geología* 18: 1-85.
- Ceruti, C. 1986. Algo sobre crítica y autocritica en arqueología. *Revista de Antropología* 1 (1):19-24.
- Ceruti, C. 1992. Cambios climáticos y poblaciones prehispanicas en el Litoral Argentino. En *El Holoceno en la Argentina*, vol. 1: 39-49, editado por Iriando, M. Cadinqua, Paraná.
- Ceruti, C. 1993. Arqueología. En *Nueva Enciclopedia de la Provincia de Santa Fe*, IV: 557-580, editado por Renana, A. Ediciones Sudamérica, Santa Fe.
- Ceruti, C. 1995. Reinterpretación de algunos sitios arqueológicos tempranos en la provincia de Santa Fe: cuenca del Salado-Cululú. *Revista del Museo de Historia Natural de San Rafael* 27 (1):103-121.

- Ceruti, C. 1998. La Tradición de las Llanuras Centrales. En *Homenaje a Alberto Rex González, 50 años de aportes al desarrollo y la consolidación de la Antropología Argentina*: 181-197. FADA-Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Ceruti, C. 2000. Ríos y praderas: los pueblos del Litoral. En *Nueva Historia Argentina. Los pueblos originarios y la conquista, tomo 1*: 105-146, dirigido por Tarragó, M. Sudamericana, Buenos Aires.
- Del Río, P., S. Cornero, C. Ceruti y C. Echegoy. 2016. Arqueología de los Bajos Submeridionales: sitios con hornos de tierra cocida en la localidad arqueológica Laguna La Blanca (La Criolla, Departamento San Justo, Provincia de Santa Fe). *Revista de Antropología del Museo de Entre Ríos* 2 (2): 68-83.
- Favier Dubois, C. 2006. Dinámica fluvial, paleoambientes y ocupaciones humanas en la localidad arqueológica Paso Otero, río Quequén Grande, Provincia de Buenos Aires. *Intersecciones en Antropología* 7: 109-127.
- Favier Dubois, C. 2009. Geoarqueología: explorando propiedades espaciales y temporales del registro arqueológico. En *Perspectivas actuales en arqueología argentina*: 33-54, editado por Barberena, R., K. Borrizzo y L. A. Borrero. Dunken, Buenos Aires.
- Favier Dubois, C. y F. Balducci. 2024. Procesos de formación del registro arqueológico en el río Salado del Norte y arroyo Cululú (Esperanza, Santa Fe, Argentina). En *Libro de Resúmenes del X Encuentro de Discusión Arqueológica del Nordeste*: 52-53. Santa Fe.
- Favier Dubois, C., A. Massigoge y P. Messineo. 2017. El Holoceno Medio en valles fluviales del sudeste pampeano: ¿Escasez de sitios o de unidades portadoras? Una perspectiva geoarqueológica. *Revista del Museo de Antropología* 10 (2): 19-34.
- Fernández-Turiel, J.L., F.J. Perez-Torrado, A. Rodríguez González, J. Saavedra, J.C. Carracedo, M. Rejas, A. Lobo, M. Osterrieth, J. Carrizo, G. Esteban, J. Gallardo y N. Ratto. 2019. The large eruption 4.2 ka cal BP in Cerro Blanco, central volcanic zone, Andes: insights to the Holocene eruptive deposits in the southern Puna and adjacent regions. *Estudios Geológicos* 75 (1): e088. DOI: 10.3989/egol.43438.515
- Ferring, R. C. 1986. Rates of fluvial sedimentation: implications for archaeological variability. *Geoarchaeology. An International Journal* 1 (3):259-274. DOI: 10.1002/gea.3340010303
- Fidalgo, F., F. De Francesco y U. Colado. 1973. Geología superficial de las hojas Castelli, J.M. Cobo y Monasterio (Argentina). *Relaciones del 6to. Congreso Geológico Argentino*: 103-138. Bahía Blanca.
- Filippa, L., M. Gallo, A. Trento y S. Vinzón. 2009. Estimación del campo de velocidades en planicie de inundación. Río Salado 2003. *Actas del Cuarto Simposio Regional sobre Hidráulica de Ríos*: 111-112. Salta.
- Frenguelli, J. 1920. Excursión a los alrededores de Esperanza. *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba* 24: 257-292.
- Frenguelli, J. 1932. Perfiles geológicos de las márgenes del río Salado (Santa Fe). *Publicaciones Museo Antropológico y Etnográfico serie A* 2: 83-97.
- Frenguelli, J. 1941. Nuevos datos acerca de "hornos" indígenas. *Anales del Instituto de Etnografía Americana* 2: 189-206.
- Galligani, P. E. 2020. *Preservación Ósea Diferencial en un Ambiente Subtropical del Centro-Este de Argentina: Tafonomía Regional en Perspectiva Arqueológica*. Bar International Series 3003, Oxford. DOI: <https://doi.org/10.30861/9781407357300>
- Galligani, P.E., F. Balducci y J.I. Sartori. 2021. Actualización de la información acerca de las investigaciones arqueológicas en el Espinal Nororiental: el sitio Arroyo Cululú 1 (AC1) (Esperanza, provincia de Santa Fe). *Arqueología* 27 (1): 117-138. DOI: 10.34096/arqueologia.t27.n1.7651
- Galligani, P.E., J.I. Sartori, F. Balducci y G. Barrientos. 2017. Nuevos hallazgos en la cuenca del río Salado del Norte: el sitio arqueológico Arroyo Cululú 1 (Esperanza, departamento Las Colonias, Santa Fe, Argentina). *Anuario de Arqueología* 9: 5-24.
- Holliday, V.T. 2005. *Soils in archaeological research*. Oxford University Press, Oxford.
- Iriondo, M. 1982. *Estudio geomorfológico de la cuenca del río Salado en Santa Fe como base para la investigación hidrológica*. Convenio UNL-INCYTH.
- Iriondo, M. 2007. El Chaco santafesino, neogeno y geomorfología. *Comunicaciones Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino" (N. S.)* 13 (1): 1-38.
- Kröhling, D. y E. Brunetto. 2013. Marco geológico y geomorfológico de la cuenca del arroyo Cululú. En *Bases conceptuales y metodológicas para el ordenamiento territorial del medio rural*: 485-511, compilado por Gayetto, O., J. Plevich, V. H. Lallana y M. Pilatti. Libroclíc, Córdoba.
- Lyman, R. L. 1994. *Vertebrate Taphonomy*. Cambridge University Press, Cambridge.

- Munsell Soil Color Charts 2022 (2009 Revised Edition). Munsell Color, 44th Street, Grand Rapids, Minnesota, USA.
- Oyarzabal, M., J. Clavijo, L. Oakley, F. Biganzoli, P. Tognetti, I. Barberis, H. Maturo, R. Aragón, P. Campanello, D. Prado, M. Oesterheld y R. León. 2018. Unidades de vegetación en la Argentina. *Ecología Austral* 28: 40-63.
- Pestle, W. y M. Colvard. 2012. Bone collagen preservation in the tropics: A case study from ancient Puerto Rico. *Journal of Archaeological Science* 39 (7): 2079-2090. DOI: 10.1016/j.jas.2012.03.008
- Ringuelet, R. 1961. Rasgos fundamentales de la zoogeografía Argentina. *Physis* 22: 151-170.
- Sampietro Vattuone, M.M., W.A. Báez, J.L Peña-Monné y A. Sola. 2020. Chronological and geomorphological approach to the Holocene tephtras from Tafí and Santa María valleys, NW Argentina. *Quaternary Research* 94: 1-17. DOI: <https://doi.org/10.1017/qua.2019.78>
- Sartori, J.I., A. Carrasco y C. Ramonell. 2016. Incidencia fluvial en contextos arqueológicos de la llanura aluvial del Paraná: aportes desde una propuesta experimental con tiestos cerámicos. *Actas del XIX Congreso Nacional de Arqueología Argentina*: 1139-1141. San Miguel de Tucumán.
- Sartori, J.I., P.E. Galligani y F. Balducci. 2019. Análisis zooarqueológico de dos sitios del Espinal santafesino (Esperanza, Provincia de Santa Fe). *Libro de Resúmenes del V Congreso De Zooarqueología Argentina*: 72. San Fernando del Valle de Catamarca.
- Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas (SPANP). 1997. *Sistema Provincial de áreas naturales protegidas*. Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Administración de Parques Nacionales. Publicación de la Asociación Cooperadora de la E.Z.E.
- Vezzosi, R. (2015). *Diversidad de los mamíferos del Pleistoceno de la provincia de Santa Fe, Argentina: aspectos taxonómicos, bioestratigráficos y paleobiogeográficos relacionados*. Tesis Doctoral inédita. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata. La Plata. MS. 661 páginas.
- Vignati, M. 1923. Nótula sobre el hombre fósil del arroyo Cululú, Provincia de Santa Fe. *Physis* 7: 62-65.
- Vignati, M. 1931. Un vestigio de la queratotecnia del hombre fósil de Esperanza. *Notas preliminares del Museo de La Plata* 1: 7-17.
- Vignati, M. 1934. El hombre fósil de Esperanza. *Notas preliminares del Museo de La Plata* 3: 7-75.
- Waters, M.R. 1992. *Principles of geoarchaeology*. The University of Arizona Press, Arizona.
- Waters, M.R. 2000. Alluvial stratigraphy and geoarchaeology in the American Southwest. *Geoarchaeology. An International Journal* 15 (6): 537-557. DOI 0.1002/1520-6548(200008)15:6<537:AID-GEA5>3.0.CO;2-E
- Waters, M.R. y D.D. Kuehn. 1996. The geoarchaeology of place: the effect of geological processes on the preservation and interpretation of the archaeological record. *American Antiquity* 61 (3): 483-497. DOI: 10.2307/281836